

EKO VA AQLLI SHAHARLARNI LOYIHALASHDA BIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH STRATEGIYALARI

Firdavs Faxrizoda

«Yakhyayev Projekt Servis»

MCHJda bosh mutaxasisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523773>

Kirish

So'nggi yillarda global miqyosda barqaror, ekologik xavfsiz va energiya samarador shaharlarni yaratish jarayoni keskin faollashdi. Eko va aqlli shaharlar konsepsiyasi aholi farovonligini oshirish, resurslarni tejash va ekologik muammolarni kamaytirishga qaratilgan zamonaviy yondashuv sifatida jahon qurilish industriyasining asosiy yo'nalishiga aylandi. Ushbu maqsadlarga erishishda BIM (Building Information Modeling) texnologiyasi eng samarali vositalardan biri bo'lib, loyihaning barcha bosqichlarida — rejalashtirish, loyihalash, qurilish, ekspluatatsiya va texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarida — ma'lumotlarni aniq boshqarishni ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqot eko va aqlli shaharlarni loyihalashda BIM texnologiyalaridan foydalanishning strategik ahamiyatini yoritadi, ularning ekologik samaradorlik, vaqt-muddat boshqaruvi, xarajatni optimallashtirish va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlashdagi rolini tahlil qiladi. Shuningdek, O'zbekistonda BIM tizimini joriy etish jarayonida uchrayotgan asosiy to'siqlar o'rganilib, ularni bartaraf etish bo'yicha yechimlar taklif etiladi.

BIM texnologiyasining eko va aqlli shaharlar uchun ahamiyati

BIM texnologiyasi ko'p bosqichli integratsiyalashgan tizim bo'lib, u orqali 3D modellashtirishdan tortib 7D energiya samaradorligi va aktivlarni boshqarishgacha bo'lgan jarayonlarni raqamlashtirish mumkin. Shaharsozlik amaliyotida BIM quyidagi ustunliklarni beradi:

- Loyihani to'liq vizuallashtirish — eko va aqlli shaharlardagi infratuzilma obyektlarini uch o'lchamli muhitda ko'rish imkonini yaratadi.
- Vaqt va xarajatlarni prognozlash (4D–5D) — qurilish jarayonidagi kechikishlar va ortiqcha xarajatlarning oldi olinadi.
- Energiya samaradorligini baholash (6D) — issiqlik simulyatsiyasi, quyosh nuri analizi, shamol oqimi kabi parametrlar asosida ekologik yechimlar tanlanadi.
- Ekspluatatsiya jarayonini raqamlashtirish (7D) — bino va infratuzilmaning umrboqiyiligini oshiradi.

Bu jihatlar eko shaharlar uchun muhim bo'lgan resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish, energiyadan foydalanishni optimallashtirish kabi talablarga to'liq mos keladi.

O'zbekiston sharoitida BIM texnologiyasini qo'llashdagi muammolar

Tadqiqot davomida O'zbekistonda BIM tizimini keng joriy etishga to'sqinlik qilayotgan besh asosiy muammo aniqlandi:

1. **Malakali mutaxassislar yetishmasligi.** BIM talab etadigan texnik ko'nikmalarni yaxshi o'zlashtirgan muhandislar soni kam.
2. **Texnik infratuzilmaning zaifligi.** Ko'plab loyihalash tashkilotlarida zamonaviy kompyuterlar, litsenziyali dasturlar yoki server tizimlari yetarli emas.

3. **Kompaniyalarning an'anaviy usullarga bog'lanib qolganligi.** Ba'zi korxonalar minimal xarajat bilan ishlashni afzal ko'radilar va yangi texnologiyalarni qabul qilishga shoshilmaydilar.

4. **Rahbarlarning raqamli transformatsiyaga tayyor emasligi.** Boshqaruv bo'g'inida BIM'ning iqtisodiy foydasi yetarli tushunilmagani sababli bu tizimga o'tish sekinlashmoqda.

5. **BIM'ni faqat Revit dasturi bilan cheklab tushunish.** Aslida BIM — bu dastur emas, balki fikrlash va loyiha boshqaruvi metodologiyasidir.

Strategik yechimlar va takliflar

Tadqiqot O'zbekiston eko va aqlli shaharlar siyosatini qo'llab-quvvatlash maqsadida quyidagi strategik takliflarni ilgari suradi:

- Eko shaharlar uchun kompleks atrof-muhit tahlilini BIM bilan integratsiya qilish (yer maydonidan foydalanish, shamol yo'nalishi, quyosh nuri, ekologik xavf zonolari va boshqalar).
- BIMning barcha davlat loyihalarida majburiy joriy etilishi, ayniqsa "O'zbekiston 2030" strategiyasi doirasida barpo etiladigan infratuzilma obyektlarida.
- Universitetlarda BIM asosidagi muhandislik ta'limini kengaytirish, yangi modul va o'quv dasturlari yaratish.
- Davlat va xususiy sektor uchun majburiy qayta tayyorlash kurslari, sertifikatlash tizimini yo'lga qo'yish.
- Mahalliy BIM dasturiy ta'minotini ishlab chiqish, milliy standartlarni yaratish.
- Texnik, huquqiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish, ya'ni BIM joriy qilgan kompaniyalarga soliq imtiyozlari, davlat tenderlarida ustuvorlik berish.
- Markazlashtirilgan raqamli shahar modeli (Digital City Model) yaratish — barcha kommunikatsion, geologik, transport va infratuzilma ma'lumotlarini yagona platformaga birlashtirish.

Xulosa

Ushbu tadqiqot BIM texnologiyalarining eko va aqlli shaharlarni loyihalashdagi strategik ahamiyatini ilmiy asosda ochib berdi. BIM yordamida shaharlarning ekologik barqarorligi oshadi, iqtisodiy samaradorlik ta'minlanadi, loyihaning barcha bosqichlari aniq nazorat ostida bo'ladi va xalqaro standartlarga mos infratuzilma tizimi yaratiladi. O'zbekiston sharoitida BIM'ni keng joriy etish davlatning urbanizatsiya siyosatini yangi bosqichga olib chiqadi, kelajak avlodlar uchun sog'lom, qulay va ekologik xavfsiz shaharlar qurilishiga poydevor yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. R. Samimpay, E. Saghatforoush, *Muhandislik, Loyiha va Ishlab chiqarishni boshqarish jurnali*, 10(2), 123–140, (2020).
2. A. Abolsaud, Y., Qohira, SPRINGER, (2018).
3. T. Nabil, A. Hussain, *Xalqaro Amaliy Fizika Jurnal* (IJAP), 1, 15 (2019).
4. I. Khalil, *MJAS*, 2, 4 (2018).
5. N. Ismail, H. Ramli, E. Ismail, R. Rooshdi, S. Sahamir, N. Idris, *MATEC Konferensiyalar to'plami*, 266, 01023 (2019).
6. S. Azhar, *LME*, 11 (2011).
7. S. David, B. Victoria, *AHBL*, (2017).

8. S. Zhong, H. Elhegazy, H. Elzarka, Aleksandriya Muhandislik Jurnalı (ASEJ), (2021). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.09.024>
9. P. Ebrahim, J. Karan, J. H., Veb Texnologiya. Fuqarolik va Kompyuter Muhandisligi Jurnalı (JCCE), (2015).
10. AQSh Energetika Departamenti, Barqaror Bino Reyting Tizimlari, AQSh: Energetika Departamenti – Umumiy Xizmatlar Ma'muriyati, (2006).